

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ИСКУССТВЕННО-ПОРИСТЫХ ТЕРМОЭЛЕМЕНТАХ

М.Б.Набиев

Ферганский государственный университет, г. Фергана, ул. Мураббийлар, 19.150100,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167116>

Аннотация. В статье аналитические и экспериментально опробована концепция создания искусственной пористости в частях ветвей термоэлемента прилегающих к холодному спая, как метода повышения сопротивления и, соответственно, уменьшения роли контактных сопротивлений в процессе нестационарного термоэлектрического охлаждения (НТЭО).

Ключевые слова: термоэлемент, термический сигнал, электрический сигнал, флуктуация, полупроводник, тепловое уравнение, площадь, гидродинамический.

Annotatsiya. Maqolada qarshilikni oshirish va shunga mos ravishda stasionar bo'lmagan termoelektrik sovutish jarayonida kontakt qarshiligining rolini kamaytirish usuli sifatida sovuq birikmaga ulashgan termoelement oyoqlarining qismlarida sun'iy g'ovaklikni yaratish kontseptsiyasi analitik va eksperimental ravishda sinovdan o'tkazildi (NTEC).

Kalit so'zlar: termoelement, issiqlik signali, elektr signali, fluktuatsiya, yarimo'tkazgich, issiqlik tenglamasi, maydon, gidrodinamik.

Summary. In article is considered and experimental is tested concept of the creation to artificial porosity in a parts of the branches thermoelement adjoining to cool sleep, as method of increasing of the resistance and, accordingly, reduction dug the contact resistances in process unstationary thermoelement of the cooling (NTEO).

Keywords: thermoelements, thermal signal, electric signal, fluctuation, the semiconductor, the thermal equation, the area, hydrodynamic

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ /INTRODUCTION)

Метод нестационарного термоэлектрического охлаждения (НТЭО) известен с конца 50-х годов и получил дальнейшее развитие в 70-80-х года. В основе метода лежит явление запаздывания притока тепла к теплопоглощающим спаям термоэлемента (ТЭ) при токах, существенно большей оптимального[1].

Смотря в место применение источником нагревание могут служит различные источники, в том числе и концентрированное солнечное излучение. Основная цель реализуемых в Узбекистане масштабных реформ – обеспечение прав и интересов человека, создание достойных условий жизни для нашего народа. Данные реформы предусматривают реализацию масштабных мер, направленных на поднятие качества образования на более высокий уровень. В настоящее время метод выращивания монокристаллов широко применяется при выращивании монокристаллических полупроводниковых слоев и при изготовлении различных полупроводниковых приборов: термобатарей Зеебека или Пельте, при получении термоэлектрических материалов. Этот метод дает возможность получать полупроводниковые термоэлектрические материалы и многослойные структуры за один процесс. Традиционно, в качестве материала для изготовления основы элементов

термоэлектродгенератора используются твердые растворы висмута и теллура (Bi_2Te_3) с введением в них различные примеси, так как эти указанные соединения имеют высокие термоэлектрические характеристики[1]. В работе [2], было описано технологические основы синтеза поликристаллических термоэлектрических элементов, изготовленных на твердых растворах Bi_2Te_3 n-типа. Показано, что для изготовления элемента термоэлектродгенератора используются материалы (выращенные методом зонной плавки или методом Бриджмена) дробиться на мелкую фракцию, а затем брикетируется последовательным холодным, горячим прессованием и термоотжигом. Образующий материал имеет анизотропную поликристаллическую структуру и за счёт отклонения от структурной стехиометрии и введение примесей оптимизируется термоэлектрические свойства основы материала.

ADABIYOTLAR Tahlili va Metodologiya (ЛИТЕРАТУРА МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

В работе [3] было исследованы влияния избыточных атомов Te (до 0,1 ат.%) и термической обработки образцов проводилось в среде спектрально чистого аргона при температурах 473 и 573 К в течение 120 часов. От результаты измерений видно, что малые избытки теллура сильно влияют на значения $\sigma, \alpha, \mu R$ при 77К. Достоверное измерение проводилось на постоянном токе зондовым методом вдоль длины образца (слитка) в интервале температур 77-300К. Ниже, из зарубежной литературе- в аннотациях, приведены например: в работе И. Сабери, С.А. Саджади, Х.Мансури - [Влияние метода синтеза порошка на термоэлектрические свойства \$Bi_2Te_2 \cdot 7Ce_0 \cdot 3\$ тонкие пленки](#). Журнал материаловедения: Материалы в..., 2023 г. [13] сказано что, целью данного исследования является изучение влияния процесса синтеза $Bi_2Te_2 \cdot 7Ce_0 \cdot 3$ по термоэлектрическим свойствам его тонких пленок. Поэтому в этом исследовании $Bi_2Te_2 \cdot 7Ce_0 \cdot 3$ порошка были изготовлены двумя способами механического...[13].

А в другом работе авторами [14] Б. Ван, Х. Чжао, Б. Чжан, Д. Ван, А. Сонг, Ч. Чен, Ф. Ю., В. Ху, Д. Ю., Б. Сюй-Прикладные материалы и интерфейсы ACS 2023 приведены об “улучшенные термоэлектрические характеристики PbTe n-типа за счет оптимизации концентрации носителей в широком диапазоне температур” где- Оптимальная концентрация носителей в термоэлектрических материалах увеличивается с повышением температуры. Однако обычное алиовалентное легирование обычно обеспечивает примерно постоянную концентрацию носителей во всем диапазоне температур, которая может соответствовать оптимальной концентрации носителей только в узком диапазоне температур. В этой работе PbTe, легированный индием и алюминием n-типа, был получен синтезом под высоким давлением с последующим искровым плазменным спеканием. В то время как легирование алюминием может обеспечить примерно постоянную концентрацию носителей при различных температурах, легирование индием может захватывать электроны при низких температурах и высвобождать их при высоких температурах, тем самым оптимизируя концентрацию носителей в широком диапазоне температур. В результате оптимизируются как электротранспортные свойства, так и теплопроводность, а в $In_xAl_{10,02}Pb_{0,98}Te$ достигаются значительно улучшенные термоэлектрические характеристики. Оптимальный $In_{0,008}Al_{10,02}Pb_{0,98}Te$ показывает пиковое значение ZT, равное 1,3, и среднее значение ZT, равное 1, с достойной эффективностью преобразования

14%. Текущая работа демонстрирует, что оптимизация концентрации носителей при различных температурах эффективна для улучшения термоэлектрических характеристик PbTe n-типах[14].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Метод НТЭО развивался в двух направлениях: 1) применение тока питания термоэлемента ТЭ в виде сложной функции времени, 2) изменение геометрической формы самого термоэлемента ТЭ.

Первое направление действительно обеспечило уровень охлаждения, значительно превышающий возможности стационарного метода, но в течение ограниченного промежутка времени. Основным недостатком первого направления является необходимость создания сложных электронных источников энергопитания, что ограничивает целесообразность их практического применения.

Рис. 1. Зависимость ΔT_{max} от безразмерного тока k в режиме прямоугольного импульса для КТЭ (1) и ИПТЭ (2).

Второе направление (изменение геометрической формы ТЭ) позволило получить хорошие результаты и на простейших токовых режимах прямоугольного импульса и комбинированном режиме. Качественный эффект в режимах НТЭО, полученный на конических ТЭ при отрицательной конусности, может быть реализован и в конструкциях искусственно-пористых ТЭ. Этому вопросу и посвящена настоящая работа.

Искусственно-пористым ТЭ (ИПТЭ) назовем такой термоэлемент ветвями из обычного термоэлектрического материала, в котором с помощью той или иной технологической операции созданы макроотверстия (поры). ИПТЭ, на котором были проведены исследования, был изготовлен из слитка зонно-плавленного сплава. Исходный слиток имел диаметр 10 мм и длину 27,5 мм. В слитке было просверлено цилиндрическое отверстие диаметром 6,5 мм на глубину 25 мм так, что со стороны теплопоглощающего сая оставался сплошной слой толщиной 2,5 мм. Далее были просверлены радиальные каналы нормально цилиндрической поверхности. Таких отверстий диаметром 1,5 мм на цилиндрической поверхности было 48.

Для сравнительных экспериментов был изготовлен контрольный термоэлемент (КТЭ), выполненный из сплошного материала.

Термоэлектрическая добротность Z как для КТЭ, так и для ИПТЭ равнялась $2,9 \cdot 10^{-3} K^{-1}$ при комнатной температуре. При этом сопротивление КТЭ при комнатной температуре равнялось $7,37 \cdot 10^{-3} Ом$, что соответствует удельной электропроводности $\sigma = 950 Ом^{-1} \cdot см^{-1}$. Сопротивление ИПТЭ равнялось $22,1 \cdot 10^{-3} Ом$, т.е. было в три раза выше за счет искусственной пористости. Трактовка эффекта при использовании ИПТЭ может быть формально двузначной: дискретную пористость можно условно трактовать как

увеличение удельного сопротивления ρ (уменьшение σ) ТЭ или считать (по принципу суперпозиции элементарных сопротивлений) ИПТЭ эквивалентным термоэлементу грибообразной формы. Отметим, что такая двузначность трактовки эффекта искусственной пористости носит чисто методический характер. Сам объективный эффект, который получен экспериментально и будет обсуждаться далее, может объясняться в рамках первой либо второй трактовки.

Рис.2. Зависимость ΔT_{max} от безразмерного тока k в комбинированном режиме для КТЭ (1) и ИПТЭ (2).

Если считать ИПТЭ элементом с повышенным удельным сопротивлением, то при наличии контактного сопротивления r_k , неизбежно имеющегося у каждого ТЭ, эффект ИПТЭ проявится даже в стационарном режиме. Действительно, общеизвестной формулой термоэлектрической добротности Z_k с учетом контактного сопротивления r_k

$$Z_k = \frac{Z_0}{1 + \frac{2r_k}{\rho l}}$$

Где Z_0 -добротность исходного вещества

ТЭ. По этой же трактовке может быть объяснен эффект повышения ΔT на ИПТЭ в режиме прямоугольных импульсов. В этих работах аналитически и экспериментально показано, что в режимах НТЭО термоэлементы с большим удельным сопротивлением дают более глубокое охлаждение при одних и тех же r_k .

EKSPERIMENT NATIJALARI (РЕЗУЛЬТАТЫ /RESULTS)

Приведем экспериментальные данные. На рис.1 показаны зависимости ΔT_{max} от величины k . ($k = I_{II} / I_0$, где I_{II} -ток импульса, I_0 -оптимальный ток стационарного режима). Видно, оптимальный ток I_0 для КТЭ равнялся 10 А, а для ИПТЭ-3,5 А. Обе величины I_0 были подобраны экспериментально.

Из рис.1 видно, что величина ΔT_{max} для ИПТЭ больше, чем для КТЭ. Этот факт может быть объяснен, как говорилось выше, первым вариантом трактовки эффекта ИПТЭ.

На рис.2 представлены зависимости ΔT_{max} комбинированного режима от безразмерного тока k . Кривые для КТЭ и ИПТЭ имеют ярко выраженный максимум, что и должно быть в комбинированном режиме. При этом наблюдается большее охлаждение у ИПТЭ (кривая 2) по сравнению с контрольным образцом (кривая 1). Величина

стационарного перепада температур ΔT_{cm} в обоих случаях была равна 69 К при $\Delta T_r = 298 K$.

МУНОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ/ DISCUSSION)

Для объяснения эффекта ИПТЭ в комбинированном режиме может быть применена и вторая форма трактовки, а именно: условно считать ИПТЭ эквивалентным термоэлементу грибообразной формы. Тогда объяснение эффекта будет качественно аналогичным приведенному в для конического ТЭ а именно: 1) наличие в области теплопоглощающего сая большей предварительно охлажденной массы ветви ТЭ «грибообразной» формы по сравнению с ТЭ постоянного сечения, 2) меньшая плотность тока в области теплопоглощающего сая ИПТЭ, что приводит к уменьшению дополнительного удельного тепловыделения на контактном сопротивлении.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ /CONCLUSION/

1. Искусственно-пористым ТЭ (ИПТЭ) назовем такой термоэлемент ветвями из обычного термоэлектрического материала, в котором с помощью той или иной технологической операции созданы макроотверстия (поры). ИПТЭ, на котором были проведены исследования, был изготовлен из слитка зонно-плавленного сплава.

2. По этой же трактовке может быть объяснен эффект повышения ΔT на ИПТЭ в режиме прямоугольных импульсов. В этих работах аналитически и экспериментально показано, что в режимах НТЭО термоэлементы с большим удельным сопротивлением дают более глубокое охлаждение при одних и тех же r_k .

Литература

- [1] В.М.Goltsman, V.A. Kudinov, I.A. Smirnov. Poluprovodnikovыye termoelektricheskiye materialы na osnove Bi_2Te_3 . М.: Nauka, 1972. 320 s.
- [2] E.T.Abdullayev, Sh.B. Atakulov, M.B.Nabiyev i dr. //Geliotexnika, 2008. №1, 76-82 s.
- [3] G.Z.Bagiyeva, N.B.Mustafayev, G.Dj.Abinov, D.Sh.Abdinov //FTP,2011,Т.45, вып.11, 1446-1449 str.
- [4] D.M.Zaychuk « К вопросы о dominiruyущих mexanizmax rasseyaniya nositeley zaryada v telluride svintsya.» FTP, 1997, Т.31, №2. 217-220 s.
- [5] М.Б.Набиев, Я.Усмонов, Т.Ахмедов, Ш.Якубова, М.Собиров, Т.Азимов. Избранные труды Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки.Том 3, (коллективная монография). М.: РАН, 2013, Т.5 .18-28 с.
- [6] М.Б.Набиев, М.А.Маматова, Я.Усмонов, Г.Хусанова, А.А.Юлдашев. Фундаментальные и прикладные вопросы физики. Материалы международной конференции, посвященной 70-летию физико-технического института НПО «Физика-Солнце», Ташкент 2013. 195-197 с.
- [7]. М.В.Nabiyev,R.Y.Rasulov(1998),I DRUGIE.. IFJ.,t.71 №3 Belorusiya.s 542-543.
- [8]. М.В.Nabiyev (2017) i dr.” Izucheniye ekstremальных rejimov raboty v poluprovodnikovыkh termoelementax s ispolъzovaniyem rejim pryamougolъnogo impulъsa pri nestatsionarnom termoelektricheskom oxlajdenii”. Mejdunarodnaya konferentsiya. Aktualъnyye problemy fiziki i khimii polimernыkh kompozitov, a takje tehnologiya konstruktivных materialov» 12-13 iyulya. Namangan, Uzbekistan. S.126-130
- [9]. М.В.Nabiyev Monografiya: “Ekstremальnyye rejimy raboty poluprovodnikovыkh termoelementov i ustroystv na ix osnove”. Izd.Cllassic.Tashkent-Fergana.Tiraj100, .2020 S.114.

[10]. M.B.Nabiyev (2022) REShENIYa ZADACHi O VOZMOJNOSTYaX NESTATSI ONARNOGO TERMoeLEKTRIChESKOGO OXLAJDENIYA S ISPOLbZOVANIYEM IMPULbSOV TOKA PRYAMOUGOLbNOY FORMbI SAMMITI-2022. TASHKENT